

IFRS Contribui

IFRS CONTRIBUI

Organização: <SIGILO> - Lavagem de carros e higienização de estofados

Grupo de trabalho: Giseli Paim Costa, Priscila Esteves, Deise Ferreira

Estudantes: Bruno Menin Dorneles Santos, Camila Moreto Moraes, Eduardo Teixeira de Alencastro Braga, Emanuel Marafiga Stoffels, Fabíola Aguiar da Luz, Luana Jantsch, Lucas Oliveira da Silva, Márcio Mozart Mourtada, Fabiana dos SantosPuerta, Josiane Trindade Machado Garcia, Andrei Costa Vieira, Victor Vasconcellos, Vivian Bergstron.

Demandas surgidas na reunião

- Captação de clientes
- Impactos de fim de mês nos serviços da <SIGILO>
- Aumentara visibilidade das redes sociais

Sugestões de ação

1) **Instagram** - Notamos que o Instagram possui alguns pontos de melhoria. Como utilizar a conta comercial, inserindo os dados de endereço, telefone (WhatsApp). A conta comercial possui diversas aplicabilidades que podem ser usadas para estes fins.

- Destaques: Stories selecionados que ficam visíveis no perfil do Instagram, podem ser usados para deixar contatos, agenda e etc.

- LinkTree: Ferramenta que resume vários links ligados a empresa, WhatsApp, site, redes sociais, formulários e etc. Informações mais acessíveis para o cliente, como Localização, Serviços, Valores, tornando todo esse conteúdo centrado em uma página acessível por um único link, que pode ser vinculada no perfil das redes sociais.
- Adicionar o endereço do negócio ao perfil.

A melhoria do conteúdo já é visível em comparação ao que era postado anteriormente, vimos que é postado diariamente stories e reels, assim como antes e depois, porém necessita de aprimoramento.

2) Padronização da utilização das redes sociais, deixando o perfil mais atraente e profissional para visualização do usuário. Adoção de melhorias na estratégia para fidelização dos clientes.

- Rever a forma como os serviços estão descritos na Bio do Instagram, e a ordem que as informações estão expostas, pois alguns dos serviços são cortados da visualização imediata.
- Considerar alterar a categoria do serviço de "Empreendedor" para algo ligado ao ramo da empresa como "Limpeza Automotiva"
- Considerar trocar o nome exibido na Bio de "<SIGILO>" para o nome da empresa, e o nome do empresário ser exibido na Bio ou até mesmo um destaque para mostrar quem é a marca e quem trabalha nela.
- Seria interessante verificar a possibilidade da colocação de 'capas' nos vídeos postados no Reels, para torná-los mais padronizados e esteticamente agradáveis quando exibidos no perfil da empresa.
- Diversificação no conteúdo das postagens, sugerimos além do conteúdo que já está sendo postado que os posts sejam utilizados como uma forma de demonstrar a diferença da empresa com relação às outras do mesmo ramo desta forma, como por exemplo, post falando dos produtos orgânicos que a empresa usa ou então um post mostrando o benefício do uso destes produtos em comparação com os produtos comuns, e também para a variação do conteúdo que a rede social da empresa entrega no feed do cliente, para que com conteúdos diversificados sejam atingidos diferentes tipos de clientes em potencial e que crie engajamento nos clientes que já seguem a empresa.

3) Algumas sugestões a serem adotadas:

- Otimização do feed do Instagram e das redes sociais; Pode-se utilizar como base outras páginas do ramo de negócio:

Exemplo: https://www.instagram.com/ts_automotiva/

- Capacitação de marketing digital;

Exemplo: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae>

- Utilização de ferramentas de criação de arte visual para as postagens no Instagram <https://www.canva.com/>
- Sugerimos alguma capacitação em estratégias de venda online (WorkShops, palestras e etc)
- Perfil profissional no LinkedIn <https://www.linkedin.com/>
- Acompanhar perfis tanto no Instagram, quanto no youtube com dicas e sugestões práticas para aplicação.
<https://www.youtube.com/c/SebraeTalks>

- Utilizar gerenciador de anúncios Facebook Ads <https://www.facebook.com/business/ads>
- Criação de uma agenda de postagens, onde os posts já estariam preparados e seriam liberados durante a semana.
- Cartão fidelidade;
- Aromatizador de carro personalizado;
- Estratégia de desconto para serviços pré programados: (Por exemplo: o cliente que agenda lavagem a cada 15 dias, poderá obter desconto mediante agendamento prévio)
- Vestimenta: Uniforme (por exemplo, uma camisa e uma calça sempre dá mesma cor) com dados da empresa, como nome e telefone, como forma de propaganda indireta.
- Contatos e parcerias com mecânicas automotivas e postos de combustíveis (Sugerimos a possibilidade de descontos ou algum pequeno mimo para clientes que vem por indicação de outras empresas parceiras)

4) Desenvolvimento profissional e geração de credibilidade para o negócio; Fidelização do cliente; Contato com fornecedores;

5) Custo do cartão de visita/fidelidade; (Podendo fazer parceria)

Sugerimos a plataforma Canva para fazer o cartão de visita/fidelidade e a impressão pela plataforma 360imprimir; Em média, 1000 unidades tem o custo de R\$60,00:

<https://www.360imprimir.com.br>

Custo do aromatizador de carro? (Cotar)

Algumas opções:

https://www.cheirodecarro.com.br/?gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65aiEp90DAthVU6f5dj6f5bIRDQEtIrKjWjCQkD5W4rbRrCOecqiDemQaAmbGEALw_wcB

<https://www.elo7.com.br/lista/cheirinho-para-carro-personalizado>

<https://www.brindesdemais.com.br/aromatizador-para-carro>

6) Algumas ações podem ser tomadas apenas adquirindo conhecimentos pontuais. Existem diversos cursos e capacitações gratuitas voltadas para o empreendedorismo digital, além de materiais gratuitos na internet, o que irá facilitar o desenvolvimento do empresário e conseqüentemente o aprimoramento do marketing da empresa.

7) Curricularização da Extensão

Processos Gerenciais 3º semestre - carga 28 horas

Disciplina piloto: Gestão de Pessoas - 20 horas

Disciplinas Associadas Obrigatórias:

- Gestão de Custos e Formação de Preços - 08 horas

